

ҚАЗАҚ ӨЛЕҢДЕРІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ ДҮНИЕТАНЫМ КӨРІНІСТЕРІ

РОМАНОВА РИТА КАРТАЕВНА

Темірбек Жүргенов атындағы қазақ ұлттық өнер академиясы
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы
Алматы қаласы

Аннотация: В данной статье рассматриваются национальные стихотворение выражения в казахской поэзии

Ключевые слова: поэзия, стих, жанр, традиция

Annotation: This article examines national forms of poetic expression in Kazakh poetry

Keywords: poetry, verse, genre, tradition

Қазақ әдебиеттануында өзіндік орны бар білікті ғалым М. Базарбаевтың сан салалы ғылыми еңбегінің бір парасы-қазақ поэзиясының ұлттық дәстүрін зерттеу болып табылады. Ғалым «Өлең – сөздің патшасы, сөз-сарасы»(1992), «Көрікті ойдан – көркем сөз»(1994) еңбектері- қазақ әдебиетінің ұлттық сипатын танытатын негізгі белгілерінің бірі ұлттық дәстүрді зерттеумен құнды дүниелер[9]. Ғалымның келтірген деректеріне сүйене отырып біз де зерттеу жұмысымызда қазақ поэзиясының бастау көзі Абай шығармаларын тақырып тұрғысынан талдап көрсетейік: Абайда қыздың сыртқы сұлулығын, кескін-келбетін мүсіндеуге арналған екі өлең бар. Оның біріншісі-«Қақтаған ақ күмістей ақ маңдайлы», екіншісі- «Білектей арқасында өрген бұрым». Осы екі өлеңде де ақынның мәселен, көз сұлулығына деген көзқарасы, қарым-қатынасы тұрақтылығымен ерекшеленеді. Мысалы бірінші өлеңде «аласы аз қара көзі нұр жайнайды» делінсе, екінші өлеңде «аласы аз қара көзі айнадайын» деп берілген. Халық түсінігінде, ұғымында көздің басқа да атаулары, мысалы қой көз, қара көз, бота көз деген бар болғанымен ақын аласы аз қара көзді әдейі тандап отыр. Халық ауыз әдебиеті үлгілерінде бота көз деген тіркес көбірек кездесе де Абайдың одан өзгешелеу өзіндік эстетикалық жүйе қалыптастыруға бағытталып алған аласы аз қара көз қолданысы жанымызға жақын естіледі, қабылдауымызға жеңіл тиеді. Өйткені бәріміз де осы көздіміз, осындай көзді жақсы көреміз.

«Білектей арқасында өрген бұрым» өлеңі [12,87] қазақ қызының табиғи әрі дәстүрлі келбетінің жиынтық келбеті:

**Білектей арқасында өрген бұрым,
Шолпысы сылдыр қағып жүрсе ақырын.
Кәмшат бөрік, ақ тамақ, қара қасты
Сұлу қыздың көріп пе ең мұндай түрін?
Аласа аз, қара көзі айнадай
Жүрекке ыстық тиіп салған сайын,
Үлбіреген ақ етті, ашаң жүзді,
Тісі әдемі көріп пе ен қыздың жайын?
Бұраң бел, бойы сұлу, кішкене аяқ,
Болады осындай қыз некен –саяқ.
Піскен алма секілді тәтті қызды
Боламын да тұрамын көргендей-ақ.
Егер де қолың тисе білегіне,
Лүпілдеп қан соғады жүрегіңе.
Бетінді таяп барсаң тамағына,
Шымырлап бу енеді сүйегіңе.**

Өлеңдегі асты сызылып тұрған сөздер - қазақ дүниетанымындағы қыз баланың сұлулығына берілген баға.

Поэзияның ұлттық сипаты мен мінезін символдық бейнелерден тыс әңгімелеудің дұрыс болмайтыны себебі, символдың образдар жүйесінде ұлттың бірнеше ғасырлар бойына қалыптасқан наным-сенімдері, ой-қиялы, сезім сырлары, арманы т.б. тұтастай көрінеді.

Қазақ поэзиясының арғы-бергі тарихындағы символдық образдар қатарына дала, тау, теңіз, тұлпар, домбыра, бесік т.б. жатады

Бейнелі сөздер- жалпы алғанда әдебиетке бір суреткерлің не әдебиеттің бүтін бір дәуірінің қосқан үлесі емес, халықтың сан ғасырлар бойындағы тұрмыс-тіршілігінің, әдеп-ғұрыптарының негізінде туып, ұлттық санаға әбден сіңісті болған, ұлттың психологиясы мен ойлау жүйесіне сай келетін көркем мазмұн. Бейнелі сөздер көркем мазмұн ретінде белгілі бір суреткердің шығармашылығын не бүтін бір дәуірдің туындыларына емес әдебиетіміздің тарихын тұтас қамтитын барынша ұлттық категория болып саналатындықтан, әдебиеттің ең басты белгісі-ұлттық сипатын бәрінен бұрын танытады. Өйткені белгілі бір халықтың көркем әдебиеті басқалықтардың әдебиетінен, ең алдымен, өзінің образдар жүйесімен., сөз бейнелеу тәсілдерімен ерекшеленеді. «Әдебиеттегі образдар жүйесі мен бейнелеу тәсілдері-ұлттық характердің ең басты көрсеткіштері. Бұларсыз ешбір ұлт әдебиеті өмір сүре алмайды. Көркем әдебиет үшін әсіресе ұлттық тәсілдің маңызы зор. Құрылыс материалы жоқ жерде әдебиет те жоқ.

Демек, тіл-әдебиеттің құрылыс материалы, ол-әдебиет өсіп-өнетін топырақ, ол-әдебиет тыныстайтын ауа» (Қоңыров).

Әдебиетіміздегі бейнелі сөздер тіліміздегі тұрақты сөз тіркестері сияқты басқа ұлт тіліне аударылмайды, аударылған жағдайда толық мағынасын сақтауы, беруі өте қиын. Ғалым М. Базарбаев чуқот жазушысы Юрий Ратхэудің ақ қағазды жастанып қабырға газетін шығарып жатқан адамдарды сеңге шығып, теңкиіп-теңкиіп қалған тюлендерге теңегенін жазған[9, 56]. Құбылысты, бейнені тюлен арқылы көрсету мәселен қазіргі әдебиетінде жоқ. Сондай-ақ, М. Базарбаев орыс поэзиясында емен алып күштің, қайың тазалықтың, тал шыбық нәзіктіктің баламасы түрінде келетіні дәстүрге айналған деп көрсетеді. Ұлы ақын Абайдың «адасқан күшік секілді ұлып жұртқа қайтқан ой» дегеніндегі бейне мен бейнеліліктің мәңгілік ғұмыры өлең жодарындағы ұлттық сипатымен өлшенеді.. Өлеңдегі күшік жай күшік емес бірнеше сөздер, яки күрделі айқындаулар(эпитет) арқылы жасалған, адасып, ұлып жұртқа қайтқан күшік және ой сергелдеңіне, тұңғыыққа баланып секілді сөз арқылы жасалып тұрған теңеулік бейне. Ұлттық өрнектерді ұлттық мінез бен әдеби бейнелер жүйесінен іздеуіміз орынды.

Тау бейнесі-биіктік, теңіз бейнесі –тереңдік, дала бейнесі- кеңдік ұғымдарымен қатар алынып қарастырылады.

Өлең өнеріміздің бейнелілік (образдық) жүйесі-барынша ұлттық сипатты, «ұлттық паспортпен» (М. Базарбаев) бірдей, әдебиет тарихын тұтас қамтитын, дәстүрлі сөз кестесі. Бейнелі сөздер аоқылы қазақ халқына тән барша қасиет, табиғат, өмір, қоғамдық танымдары, тұрмыс-салт, әдеп-ғұрып, ұлттық ойлау мен сезім, мінез-бәрі-бәрі ұсынылады.

Ұлттық поэзияда дала бейнесі назардан тыс қалмаған. Қазақ даласының бүкіл сипаты сол өлеңдердің бойынан көрінеді. С.Мәуленов даланы дара алмай, ондағы ауа, жел, ай т.б. бір-бірімен байланыста, тұтастықта суреттейді: «Тыныш еді у-шусыз дала қандай, // Құйылады кеудеге ауа балдай. // Күміс ай сәулесімен күлімдетіп, // Дала желі шашымды тарағандай». Мұнда да лирикалық кейіпкер қиялы сезіммен қатар өріледі. Дала бейнесі жанға жайлы, тыныш қалыпта танылады[14]. Ақын К.Салықов «Дала дидары» өлеңінде табиғаттың бір сәткі көрінісін емес, даламыздың әр жыл мезгілін, түні, күні, жұлдызын, көлі мен тауын, тұлпарлары мен сұңқарларын т.б. мақтаныш сезімімен келісті де әсерлі елестетеді. Ақын Ф.Оңғарсынова даланың қолайсыз кзеңін былай суреттейді: «Қарсыз дала. Ызғырық. // Қара суық. Қатқақ жер. // Жүргізбейді түзде ұлып // Маңдайыңнан жасқап жел». Автор алдымен баяндау әдісі арқылы дала сипатын танытса, кейінгі тармақтарда оны дәлелдей түседі. Келесі өлеңінде дала бейнесі өзен, талдарымен, адамдарымен тұтас бейнеленеді. Ақын К.Салықовтың «Дала дидары» өлеңімен ұқсас келеді: «Біздің мынау даланы-ай // Өзен, өріс жағалай, талдары да – қарағай; // Дала біткен ағадай...» Лирикалық кейіпкер көңілінен

мақтаньш сезімі еседі. Дала бейнесі Т.Айбергеновтың бірнеше өлеңдерінен көрінеді. «Дала», «Далада» «Дала кешіндегі көрінісі» т.б. «Далада» өлеңінде лирикалық кейіпкер – табиғатқа сүйсінуші, одан сыр аулаушы, қызыға бақылаушы: «Айна көл тұнып тұрған шарадағы, // Қымызды көз алдыға келтіреді, // Ұялшақ сәби талдың жағадағы // етегін гулеп ойнап жел түреді» [15]. Ұлттық сипатта бейнеленген табиғат суреті әрі лирикалық кейіпкер қиялымен қатар өріледі. Ақын Д.Қанатбаев өлеңдерінде дала бейнесі жазық, батыргөй дала сипатында танылса, енді бір өлеңінде «Дала жонын жел ысқылады»,

Ақын М.Мақатаевтың қыс мезгіліне қатысты «Қар жауып тұр» және «Қыстауда» деген өлеңдері бар. Алғашқысында автор қыстың басталуын, яғни алғашқы қарды жырлайды: «Жәйімен жапалақтап қар жауып тұр, Үлгермей қалдық-ау деп қамданып бір». Осы үзіндіде табиғат көрінісі мен лирикалық кейіпкердің ішкі сезімі қатар берілген. Келесі шумақтарда «Қыс қытымыр», «Жайлы емес далаға онша», «Малшыларға қиын-ау дара қонса» дегенде де лирикалық кейіпкердің ішкі ойы егіз өріледі. Екінші бір «Қыстауда» өлеңінде лирикалық кейіпкер қабылдауына сай қыс бар қатандығымен көрінеді:

«Қораны да , үйді де, өрісті де,
Түтеп жатыр ақ түтек тегіс, міне.
Сұп-сұр аспан сұрланып ойран салып,
Бар қахарын шашуда жер үстіне».

Бір шумақ үзіндіде автордың қысты суреттеу шеберлігі жатыр. Абай дәстүрін жалғастырушы ақын М.Мақатаев қысты тірі адам бейнесінде елестетеді. Бірде түтеп жатса, бірде сұрланып, ойран салып, қахарын шашу арқылы қыс қатандығын жайып салады[16]. Ақын Т. Айбергенов «Қыс» деген бір шумақ өлеңінде қысты көзілдірік киген ғалымға ұқсатады:

«Шебер қыс көлді ұқсатып бір ғалымға,
Көзіне іліп кетті көзілдірік».

Лирикалық кейіпкер қыс көрінісіне сүйсіне отырып, келісті көріністі бақылаушы көзімен танытады. Келесі өлеңде де лирикалық «мен» сезімі қиялмен қанаттанады:

«Дала жатыр күйсеп күртік малтасын,
Тау да жатыр аяз жалап малтасын,
Дірілдейді қырықтық тиген қозыдай,
Көгілдір тас, көк еркесі,марқа шың».

Ұлттық сипатта,ұлттық бояумен жазылған өлең оқыған адамның сезімін дір еткізері анық. Үзіндідегі малтаны жалау, қойды қырку, марқа қолданыстары ауыл адамына жақсы таныс болса, сол танысты ақын табиғатқа қатысты қолданып,әсерлі суреттер туғызған.

Ақын М. Айтқожина қаламынан шыққан қыс бейнесі де өмірмен қоян-қолтық суреттеледі. Мысалы:

«Шапан киіп ақ қардан шыршалары,
Қорықты ма аяздан қымтанады.
Бәйгі қосып, бәстесіп біраз бала,
Бірінен-бірі оздырып жүр шананы».

Ақын өлеңіндегі лирикалық кейіпкер- қыс суретін қызықтаушы. Өлеңде қыс мезгілі көңілді, қызықты танылып, адам мен табиғат бірлікте, тұтастықта бейнеленеді.

Оразақын Асқардың табиғатқа арналған туындылары ұлттық өрнекпен кестеленіп, заман, уақыт тынысын танытатын айшықтармен қоса көмкерілген. Мысалы: «Гүлден көйлек, шыршадан **камзол** киді // Сансыз меруерт-маржанын жылтылдатып», «Танысып киіз үйлермен, // Сапыртып қымыз іштің бе», «Ақындай ашпақ болған келін бетін, // Агроном қол соады құбағысқа», «Экран – айдын лезде мың құбылады», «Жүр едім әрқайсысын қарап еппен,

// Түскендей жаңа ғана самолеттен», «Әкел бері, қайда әлгі дүрбі дедік», «Отырғандай бейне бір кино көріп», «Көкте лайнер көсілтіп, // Қарап келем таңдана. // Ақ көбігін көпіртіп, // Жер жатқандай ваннада», «Жанасып комбайнға машиналар, // Ілесіп кезек-кезек дән емеді».

Оразақын Асқардың табиғат лирикасын сөз еткенде, алдымен оның келісті сурет жасау шеберлігін, тілінің байлығын, терең білімділігін, байқағыштығын, өлеңінің жеңіл ырғаққа негізделгенін атаған жөн.

Мұнда сезім мен ақындық шеберліктің қатар жүруі басты. Ол әр ақында түрліше деңгейде көрінеді. Сондай терең сезім ақыны әрі шебер суреткер ақындарымыздың бірі – Төлеген Айбергенов. Осы орайда Т.Айбергенов жайындағы Ф.Оңғарсынова пікірі де құптарлық: «Ақын - өзінің ешкімге ұқсамайтындығымен ақын. Төлеген қазақ поэзиясына жаңа ырғақ, тегеурінді екпін, жанына тыным бермеген ағыл-тегіл сезімінің иірімдерін әкелді. Поэзия әлемін тосыннан дүбірлетіп, атой салып оята келді, поэзияның өрлеу жылдамдығын тездетті».

Сөзімді қорытындылай келе, әр ақын табиғатты әр қырынан жырлайтынын, бірі асау, долы кезін, бірі мейірімді, шуақты сәттерін жырға қосатынын ескерсек, Т.Айбергенов шығармаларында қыс та, көктем де, көл де, дала да көңілді суреттеледі. Ол нені суреттесе де, өзіне тән үнмен, шабытпен жырлайды. Мәселен, «Далада» өлеңінде С.Сейфуллин жүрген – құрық тимеген асауды далада ұстап мінгендігін сипаттаса, Т.Айбергенов даланың тамаша көрінісін былай бейнелейді:

Айнакөл тұнып тұрған шарадағы
Қымызды көз алдыға келтіреді.
Ұялшақ сәби талдың жағадағы,
Етегін гулеп ойнап жел түреді.
Ну қамыс жарыса өскен шулап күліп,
Қайтадан түрегелді сұлап барып.
Толқыны жардан құлап, аунап барып,
Сұқылдап жатыр бұлақ сыр ақтарып.

Ақын дала көрінісін қиялға қанат бітіре, ерекше сезіммен, жандандыра суреттейді. Айнакөлді шарадағы қымызға ұқсатуы, ұялшақ сәби талдың етегі болуы, әрі оны желдің түруі, қамыстың шулап күлуі, сұлап барып түрегелуі, бұлақтың сұңқылдап сыр ақтаруы – бәрі сурет нақтылығын, аз сөзге көп мән сыйғызуын жайып салумен қатар ақын шеберлігінің де айнасы.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Абай. Қалың елім қазағым. Алматы, «Атамұра», 2002 ж.
2. Байтұрсынов А. Шығармалары. – Алматы, «Жалын», 1991 ж.
3. Ахметов З. Қазақ әдебиетінің қазіргі дамуы мен дәстүрі.-Алматы, 1978ж.
4. Қуандық Ж. Қазақ лирикасындағы стиль және бейнелілік “ЭКО” ҒӨФ, 2007 ж.,442 б.
5. Сөз өнерінің сырлары. Әдебиеттану. Құраст.: Ә. Дайыров т.б. Алматы, 2003 ж.
6. Ахметов З. Өлең сөздің теориясы. – Алматы, 1973ж.
7. Базарбаев М. Өлең- сөздің патшасы, сөз-сарасы. Алматы, 1992.
8. Базарбаев М. Көрікті ойдан- көркем сөз. Алматы, 1994.